

Sistemas de culturas nas entrelinhas: objetivos principais

www.agforward.eu

Num sistema de culturas nas entrelinhas as árvores são multifuncionais, com o objetivo de fornecer, a par da madeira e de frutos, uma multiplicidade de serviços ao ecossistema. Estes incluem o abrigo para as culturas, o favorecimento de organismos benéficos para o hospedeiro, o aumento da fertilidade do solo e do sequestro de carbono, a mitigação dos efeitos das alterações climáticas e a proteção contra a erosão do solo.

Este tipo de sistemas agroflorestais visa o aumento da produtividade e da rentabilidade da exploração, promovendo o desenvolvimento de paisagens resilientes.

O desenvolvimento de sistemas de cultura nas entrelinhas necessita de uma conceção cuidadosa em termos das motivações e dos constrangimentos da sua adoção, considerando criteriosamente os objetivos a atingir e as informações necessárias para obter sucesso.

A introdução de árvores em sistemas agrícolas ocasiona a alteração do uso da terra a longo prazo (normalmente entre 20 e 80 anos). Deve-se ter cuidado em assegurar que o diagnóstico inicial e o planeamento técnico sejam apropriados para assegurar o sucesso.

Plantação da árvore certa no local correto

Recomenda-se frequentemente uma densidade de plantação de 50 a 100 árvores por hectare, no caso destas se destinarem a produção de madeira (*Arbre et paysage 32*)

Como combinar árvores e culturas agrícolas?

Os sistemas de culturas nas entrelinhas são uma forma de combinar a produção de culturas agrícolas e de árvores numa mesma parcela, com objetivos tanto económicos como ambientais. Geralmente consistem em:

- Filas de árvores (geralmente uma mistura de folhosas com elevado valor de mercado) inseridas em áreas agrícolas.
- Espaços entre as filas de árvores cultivados com uma variedade de espécies: cereais (p. ex., trigo, milho, cevada), oleaginosas e/ou outras culturas ricas em proteína (colza, soja, fava, tremoço, ervilhaca, ervilha, girassol), hortícolas, ou videiras.
- Este tipo de sistemas mantem o potencial agrícola, gerando simultaneamente um rendimento adicional, o que faz com que seja uma opção apropriada até em terras agrícolas de valor elevado.
- As árvores instalam-se em linhas paralelas bem espaçadas entre si (28 a 40 m), de forma a reduzir a competição pela luz com as culturas agrícolas e a permitir a mecanização das operações culturais. As árvores instalam-se em faixas relvadas com pelo menos 2 m de largura, o que permite o cultivo até 1 m do tronco de ambos os lados.
- Com apenas 5% da área ocupada por linhas de árvores (a densidade passa de 50 a 250 árvores/ha, inicialmente, para 30 a 50 árvores/ha na maturidade), a perda de produção das culturas é baixa e pode ser compensada pela produção de madeiras de qualidade, fornecendo com o tempo um rendimento suplementar considerável.
- O grande espaçamento entre as árvores acelera o seu crescimento em diâmetro. As árvores desenvolvem copas maiores, mas, devido à baixa densidade, não competem entre si (a distância média entre duas árvores é de cerca de 6 a 8 m).

Para que se produza madeira de qualidade nos sistemas de culturas nas entrelinhas, é necessário: 1) plantar a quantidade de árvores certa, 2) proteger cada árvore dos danos por animais, 3) utilizar mulch à volta das árvores e, 4) executar as operações de desrama e/ou poda planeadas.

Porquê plantar árvores?

As árvores protegem o solo contra a erosão e melhoram a sua fertilidade.

Intercaladas desta forma com culturas agrícolas desenvolvem sistemas radiculares mais profundos e, portanto, são mais resistentes à seca e aos ventos fortes. As árvores também preservam a qualidade da água no subsolo, ao limitar a poluição deste por lixiviação dos nitratos, e diminuem o escoamento superficial ao melhorar a infiltração da água no solo. Também sequestram carbono no solo e na sua madeira.

Uma grande planície cultivada, sem árvores... a desertificação estará a caminho? (Arbre et Paysage 32)

Chuvas de outono em solo nu: a água degrada o solo... e o solo degrada a água (Arbre et Paysage 32)

As árvores podem dar rendimento aos agricultores

As zonas-tampão estabelecidas ao longo das linhas de plantação são um refúgio para os organismos benéficos para as culturas e uma reserva de biodiversidade.

As árvores diversificam a paisagem e estimulam a biodiversidade, sobretudo quando associadas a faixas com plantas herbáceas: as populações de aves e insetos benéficos, que geralmente se encontram principalmente nas bordaduras dos campos de cultura, vêm para mais próximo das culturas, no centro do terreno. A diversificação de habitats também melhora o potencial para a caça.

A manutenção do rendimento da exploração

Um sistema agroflorestal gera um rendimento contínuo, ao contrário duma plantação florestal. Tal permite a diversificação das atividades na exploração, mantendo ou aumentando o seu valor de capital sem reduzir significativamente o rendimento corrente. Podem estabelecer-se culturas de valor elevado nas entrelinhas das árvores até ao abate destas, desde que a densidade final se mantenha entre 40 e 80 árvores/ha e o espaçamento entre as linhas seja pelo menos igual a 2 vezes a altura das árvores adultas.

Vantagens deste sistema

É rentável: os investigadores utilizam a Razão da Área Equivalente (RAE) para avaliar a produtividade de sistemas de culturas entrelinhas; essencialmente explora-se a eficiência da associação árvores-cultura em diferentes sistemas. Aquele quociente compara as áreas de sistema de monocultura com aqueles que integram árvores para produzir rendimentos equivalentes de biomassa.

Um RAE acima de 1 significa que a produtividade do sistema agroflorestal é superior à soma das produtividades dos sistemas de cultura e árvores em separado. Um grande número de estudos demonstra que os RAEs se situam entre 1,2 e 1,6 nos sistemas de culturas nas entrelinhas. Mais concretamente, um RAE de 1,3 significa que será produzida uma mesma quantidade de cereais e de madeira em 100 ha de um sistema agroflorestal do que em 130 ha de produção de árvores e de cereal em separado.

É adequado ao arrendamento de terras: as parcelas agroflorestais são consideradas como parcelas agrícolas. O dono tem o direito de plantar e deixar o agricultor utilizar a terra. Se o arrendatário pretender plantar durante o período de arrendamento, terá de obter consentimento assinado do dono. O contrato deve especificar as responsabilidades de cada parte e pode incluir uma forma de eventualmente partilhar entre eles o valor acrescentado da exploração.

É encorajado pelas entidades públicas: os sistemas de culturas nas entrelinhas são, dentro das condições corretas, elegíveis para apoio financeiro, sob a Política Agrícola Comum (PAC). Estão ainda disponíveis mecanismos de apoio adicionais aos sistemas agroflorestais em várias regiões europeias. Sob a Medida 8.2 do Programa de Desenvolvimento Rural 2015-2020 é possível financiar os custos da plantação das árvores e, em alguns casos, os da monitorização destas nos primeiros anos. Têm de ser principalmente espécies florestais, plantadas com uma densidade máxima de 250 árvores/ha.

É adaptável e reversível: as árvores nas explorações devem ser consideradas uma cultura adicional, gerida de modo a que todo o sistema possa evoluir e adaptar-se às mudanças no seu ambiente. As árvores podem ser plantadas regularmente durante um período de 10 a 15 anos, após terem sido definidos os principais objetivos do projeto agroflorestal.

A estratégia de monitorização e os ciclos de colheitas serão determinados de acordo com as oportunidades e limitações do produtor. Após o abate das árvores para madeira, podem remover-se os cepos usando uma retroescavadora ou com um estilhaçador montado numa escavadora.

A plantação das árvores em alinhamentos regulares facilita as operações no terreno

Uma poda correta garante uma produção de madeira de alta qualidade: vejam-se os anéis de crescimento grandes e regulares e a ausência de nós

A exploração em talhadia alta (ou 'de-cabeça') pode produzir entre 1 e 4 m³ de lenha combustível por colheita

As árvores como fonte de rendimento

As árvores bem selecionadas crescem mais depressa e de forma mais regular em sistemas agroflorestais do que as árvores das florestas, desde que escolhidas com cuidado, plantadas nos locais apropriados e bem geridas. Está disponível para o efeito uma larga diversidade de espécies, tais como a cerejeira-brava, os bordos, os freixos, as nogueiras, os carvalhos, as sorveiras, a macieira, a pereira e outras. As árvores em sistemas agroflorestais são estimuladas pelas culturas agrícolas e co-beneficiam da irrigação e dos fertilizantes.

Os dias de formação são uma importante forma de descobrir as vantagens dos sistemas agroflorestais

Pensar antes de agir

Objetivos a curto e médio prazo

Antes da plantação deve analisar-se o projeto. O produtor deve priorizar as possíveis funções das árvores no sistema e as produções esperadas consoante os vários tipos de sistema:

- **Exploração biológica sustentável:** o objetivo principal é que as árvores forneçam benefícios de regulação. Estas árvores protegem o solo contra a erosão, melhoram a qualidade da água ao interceptar pesticidas, moderam o clima local e aumentam a biodiversidade.
- **Diversificação de culturas:** os produtos provenientes das árvores (madeira, lenha, frutos, mel, cortiça) aumentam a rentabilidade da exploração, ao mesmo tempo que diversificam as suas atividades e fontes de rendimento.
- **Herança e formação de capital:** as árvores irão gerar um rendimento adicional para as gerações seguintes ou para a aposentação. Se possível, um produtor deve incluir a próxima geração no planeamento para assegurar a continuidade da gestão das árvores.
- **Turismo e outros valores sociais:** as árvores têm um impacto positivo na paisagem, o que acentua o valor do espaço rural e a atratividade da exploração.

Constrangimentos humanos

Para conseguir o melhor aproveitamento dos diferentes tipos de sistemas agroflorestais, é importante receber uma formação adequada. É essencial antecipar o tempo e o nível de monitorização necessários.

Os investimentos a nível humano e financeiro não são limitados à plantação. A gestão das árvores prolonga-se pelos 10 a 15 anos seguintes, e esses investimentos necessitam de ser cuidadosamente incluídos nos planos de gestão.

Constrangimentos ambientais

É importante preparar o solo antes da plantação. A cultura anterior pode afetar o desenvolvimento das árvores jovens. Ao contrário das terras não geridas, as parcelas cultivadas são normalmente mais fáceis de plantar.

Uma análise ambiental (considerando as condições climáticas e do solo) é fundamental e deve ser conduzida com assistência de um especialista agroflorestal. O solo deve ser preparado através de uma subsolagem a mais de 30 cm de profundidade, nomeadamente se houver um calo de lavoura. Além disso, deve ser avaliada a pressão exercida pela fauna cinegética e tomadas providências para mitigar quaisquer danos potenciais.

O choupo é uma espécie de crescimento rápido, capaz de produzir rendimento ao fim de 20 anos.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)
 philippe.vanlerberghe@cnpf.fr
 www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e ao Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pelo seu trabalho de tradução e edição técnica

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.